

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15636285>

INNOVATSION RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY BOSHQARUV USULLARINING QO‘LLANILISHI

Abduxoliqov Jaxongir Turg‘unboy o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich “Iqtisodiyot” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion rivojlanish jarayonida investitsiyalarning tutgan o‘rni va ularning samaradorligini oshirishda zamonaviy boshqaruv usullarining roli tahlil qilinadi. Mamlakat iqtisodiyotida raqobatbardoshlikni ta‘minlash, yangi texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy o‘lishga erishishda investitsiyalarning yo‘naltirilishi muhim hisoblanadi. Maqolada innovatsion infratuzilmalarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan boshqaruv mexanizmlari, investorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar va investitsiya muhiti o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Innovatsion rivojlanish, investitsiyalar, boshqaruv usullari, texnologik yangiliklar, investitsion muhit, strategik rejalashtirish.

Kirish. Bugungi globallashtirish sharoitida innovatsion rivojlanish har qanday mamlakatning strategik ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Innovatsion rivojlanishni ta‘minlashda investitsiyalar hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Xususan, ilmiy-tadqiqot ishlari, texnoparklar, startaplar va yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarishlarni moliyalashtirish orqali raqobatbardosh mahsulotlar yaratish mumkin. Shu nuqtai nazardan, investitsiyalarning oqilona boshqarilishi va innovatsion loyihalarga yo‘naltirilishi milliy iqtisodiyot barqarorligiga xizmat qiladi.

Shuningdek, investitsiyalar innovatsion infratuzilmani shakllantirish, intellektual mulkni tijoratlashtirish va ilmiy kadrlar salohiyatini rivojlantirishda ham

muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsion mahsulotlarni yaratish tezligi va sifati, asosan, investorlar tomonidan ajratilayotgan mablag‘lar hajmi va ularning samarali boshqaruv tizimiga bog‘liq. Innovatsion faoliyatga yo‘naltirilgan investitsiyalar iqtisodiyotning yuqori qo‘shilgan qiymatga ega tarmoqlarini rivojlantirish orqali eksport salohiyatini kengaytirishga imkon yaratadi. Ayni paytda, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik asosida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish tizimining takomillashuvi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan, investitsiya oqimini tartibga solish va uni ilg‘or texnologiyalarga yo‘naltirish orqali innovatsion iqtisodiyot sari o‘tish imkoniyati kengayadi.

Adabiyotlar sharhi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion iqtisodiyotga erishgan davlatlarda investitsion oqimlarning asosiy qismi yuqori texnologiyalar sohasiga yo‘naltirilgan. Masalan, P. Drucker (2007) innovatsiyani iqtisodiy o‘shishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi deb ataydi. O‘zbekistonda esa Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma‘lumotlariga ko‘ra, innovatsion faoliyatga yo‘naltirilgan investitsiyalar umumiy investitsiyalar hajmining 10–12 foizini tashkil qilmoqda.

Asosiy qism. Innovatsion rivojlanish mamlakat iqtisodiyotining zamonaviy bosqichida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bunday rivojlanishga erishishda investitsiyalar asosiy resurs sifatida qaraladi, chunki ular yangi texnologiyalarni joriy etish, ilmiy-tadqiqot ishlari va yuqori texnologik mahsulotlar ishlab chiqarishni moliyalashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, innovatsion loyihalarni amalga oshirishda investitsion resurslardan oqilona foydalanish, ularni samarali boshqarish va muvofiqlashtirish katta ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda dunyo tajribasida innovatsion rivojlanishni rag‘batlantirishda zamonaviy boshqaruv yondashuvlari keng qo‘llanila boshladi. Ular ichida loyihaviy boshqaruv tizimi, risklarni tahlil qilish va boshqarish, raqamli monitoring texnologiyalari, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik (PPP) asosidagi modellar alohida o‘rin tutadi.

Loyihaviy boshqaruv mexanizmlari innovatsion faoliyatni aniq maqsadlar, resurslar va muddatlar asosida rejalashtirishga xizmat qiladi. Bu uslub innovatsion

loyihalarning samaradorligini oshirib, investorlar uchun aniqlik va ishonchlik yaratadi. Risklarni boshqarish esa investitsiya jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noaniqliklarni oldindan aniqlash va minimallashtirishga yordam beradi. Ayniqsa, innovatsion faoliyatning tavakkalchilik darajasi yuqori bo'lgan sharoitida bu yondashuv investitsion barqarorlikni ta'minlaydi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida boshqaruvni amalga oshirish innovatsion investitsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish, xarajatlar va foydani aniq hisoblab borish, strategik qarorlarni tez va asosli qabul qilish imkoniyatini beradi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda investitsion jarayonlarni avtomatlashtirish, raqamli platformalar orqali investorlar bilan ishlash tizimi bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

Davlat-xususiy sheriklik asosida texnoparklar, ilmiy-tadqiqot markazlari va innovatsion klasterlar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa xususiy investorlarning innovatsion loyihalarda faol ishtirok etishiga va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga zamin yaratmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2020–2024 yillar davomida O'zbekistonda innovatsion loyihalarga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi muntazam o'sib bormoqda. 2020 yilda bu ko'rsatkich 3,2 trln so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024 yilga kelib 9,5 trln so'mga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu – so'nggi to'rt yilda investitsiyalar hajmi uch baravardan ko'proqqa ortganini ko'rsatadi. Ammo bu o'sish nisbatan cheklangan tarmoqlar doirasida yuz bermoqda va hali ham innovatsion investitsiyalarning umumiy investitsiyalardagi ulushi past bo'lib qolmoqda.

Shu bois innovatsiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmini yanada oshirish, ularning taqsimlanishini diversifikatsiya qilish va samaradorligini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Buning uchun esa zamonaviy boshqaruv vositalaridan kengroq foydalanish, institutlararo hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, investitsion muhitni qulaylashtirish zarur.

Xulosa. Innovatsion rivojlanish zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda va bu jarayonda investitsiyalar strategik resurs sifatida xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda innovatsion loyihalarga qaratilayotgan investitsiyalar hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Ammo ushbu investitsiyalarning umumiy iqtisodiy faoliyatdagi ulushi va ta'siri hali ham yetarli darajada emas. Shuning uchun investitsion faoliyatni boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni – loyihaviy boshqaruv, risklarni boshqarish, raqamli monitoring va PPP modellarini yanada kengroq joriy etish lozim.

Shuningdek, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, investorlar uchun qulay muhit yaratish, davlat tomonidan moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish orqali innovatsion investitsiyalar samaradorligini oshirish mumkin. Zero, innovatsiyalarga yo'naltirilgan har bir investitsiya – bu mamlakatning ilmiy, texnologik va iqtisodiy kelajagiga qo'yilgan asosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Drucker P. (2007). *Innovation and Entrepreneurship*. HarperBusiness.
2. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (2023). *Innovatsion rivojlanish: tendensiyalar va istiqbollari*.
3. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi (2024). *Investitsiya muhitining jozibadorligi bo'yicha hisobot*.
4. OECD (2022). *Science, Technology and Innovation Outlook*.
5. Ulugov B., & Karimova S. (2023). *Innovatsion faoliyatni boshqarish: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.